

LA 'MEDEA' DI PASOLINI: UN FILM SUL VEDERE.

di Domenico Palumbo

IL CINEMA COME LINGUA.

Contro il fascismo che aveva imposto la cancellazione della cultura contadina e del dialetto mediante l'utilizzo esclusivo della lingua nazionale, Pasolini, per antifascismo, aveva pubblicato le prime poesie in dialetto friulano. Contro la società dei consumi, giudicata vero fascismo, spinto dal «mio scapestrato desiderio di abbandonare la Nazione Italiana e la lingua italiana»¹, utilizza il cinema. Che considera «lingua», nella quale «l'unità minima [...] sono i vari oggetti reali che compongono una inquadratura»: il cinema². A livello semiologico dunque il cinema ha lo stesso sistema di segni della realtà³: poiché la realtà tutta è riprodotta dal cinema⁴, esso è «una lingua a sé stante»⁵. Con ciò egli riflette sulla possibilità di una poesia cinematografica⁶, collegandola alla presenza, nel linguaggio filmico, della tecnica del 'libero indiretto pretestuale', in cui «l'autore si costruisce un personaggio, magari parlante una lingua inventata, per esprimere una propria particolare interpretazione del mondo»⁷. Il corrispondente cinematografico del 'libero indiretto' è per Pasolini una particolare tecnica da lui denominata 'soggettiva libera indiretta' (ripresa da Deleuze⁸) la quale prevede lo sdoppiamento interno a una stessa immagine e la contaminazione attraverso elementi paradossali. Al 'discorso diretto' che riporta il discorso altrui tale e quale corrisponde nel cinema il 'piano-sequenza' tipico che è una 'soggettiva'; al 'discorso indiretto' invece, che è costretto a riportare il discorso altrui analizzandolo e interpretandolo, corrisponde la 'oggettiva'⁹.

Il problema della lingua implica la critica sociale. Sulla rivista *Rinascita* scrive: «si ricordi Gramsci: ogni volta che si ripropone la questione della lingua, vuol dire che si ripropongono problemi sociali e politici di fondo»¹⁰. È infatti sotto il segno di Gramsci che Pasolini individua due fasi distinte nella sua opera cinematografica. Nella trasmissione televisiva *Pasolini e il pubblico* andata in onda il 28 gennaio 1970, distingue una prima fase di film «nazionalpopolari», nella concezione gramsciana del termine, cioè «segnati dalla visione di una cultura responsabile del cambiamento della società» (*Accattone, il Vangelo secondo Matteo, La ricotta e Edipo re*); e una seconda fase di film che, guardando alla trasformazione della cultura italiana, la quale da agraria si era trasformata in «neocapitalista», vogliono essere un atto di protesta, «un atto di democrazia»¹¹.

¹ Pasolini, P. P., *Il cinema secondo Pasolini*, in Siti W. e Zabagli F. (a cura di), *Per il cinema*, Milano, Mondadori, 2001, II, p. 2906.

² Pasolini, P. P., *Empirismo Eretico*, Milano, Garzanti, 1972, pp. 202-203.

³ Si rimanda al punto 9 del *Manifesto per un nuovo teatro*.

⁴ Pasolini, P. P., *Battute sul cinema*, 1966 in Magrelli E. (a cura di), *Con Pier Paolo Pasolini*, Roma, Bulzoni, 1977, p. 97.

⁵ Pasolini, P. P., *Le regole di un'illusione. I film, il cinema*, Roma, Fondo Pasolini, 1991, p. 15.

⁶ Pasolini, P. P., *Il cinema di poesia*. Testimonianza video.

⁷ Pasolini, P. P., *Empirismo eretico*, op. cit., pp. 171-191.

⁸ Deleuze, G., *Cinéma I. L'image-mouvement*, Paris, Les éditions de Minuit, 1983, pp. 108-111.

⁹ Pasolini, P. P., *Empirismo eretico*, op. cit., p.263.

¹⁰ Pasolini, P. P., *Le belle bandiere*, Roma, Editori Riuniti, 1977, p. 229.

¹¹ Pasolini, P. P., *Teatro*, op. cit., pp. 329-30.

LA SOCIETÀ DEI CONSUMI.

Nel saggio *Contro la televisione*¹² del 1966 Pasolini sostiene che il potere è veicolato dalla televisione e in un articolo del 28 dicembre 1968 sul *Tempo*, chiarisce:

«Il rapporto della televisione con i suoi spettatori è esattamente quello che non dovrebbe essere. Esso è: a) Tipicamente autoritario [...] b) È un medium di massa [...] ove la «massa» naturalmente, è interclassista [...] così che in realtà non si tiene conto di nessuna delle esigenze reali di questi vari gruppi sociali di cittadini, ma si tiene conto di una media irrealistica. Così che la cultura televisiva è una cultura tipicamente alienante»¹³

In *Lettere Luterane* parla di mutazione antropologica che neppure il fascismo storico è riuscito ad ottenere¹⁴; per cui conclude: «il vero fascismo è proprio questo potere della civiltà dei consumi»¹⁵. In occasione della *Festa dell'Unità*, tenutasi a Milano il 27 settembre 1974, Pasolini parla di genocidio: denuncia il processo in atto in Italia, attraverso il quale larghi strati del popolo, che erano rimasti esclusi dalla storia, stanno subendo, in diverse forme, un'assimilazione ai modelli di vita e ai valori piccolo-borghesi. In tale trasformazione

«si opera un irreparabile genocidio culturale e si realizza, in forme moderne, la distruzione e sostituzione di valori nella società italiana di oggi», che porterà, «anche senza carneficine e fucilazioni di massa, alla soppressione di larghe zone della società stessa»¹⁶.

Nella trascrizione dell'ultima intervista *Siamo tutti in pericolo* che non fece in tempo a rivedere, si trova così una delle migliori definizioni del concetto di potere da lui formulate:

«Il potere è un sistema di educazione che ci divide in soggiogati e soggiogatori. [...] Uno stesso sistema educativo che ci forma tutti, dalle cosiddette classi dirigenti, giù fino ai poveri. Ecco perché tutti vogliono le stesse cose e si comportano nello stesso modo [...] L'educazione ricevuta è stata: avere, possedere, distruggere»¹⁷.

Lo scontro tra Potere e individuo sancisce l'inesorabile sconfitta del secondo: per difendere la sua tragedia *Calderón*, la recensisce egli stesso ponendo l'accento su quello che per lui rappresentava il tema centrale del dramma e cioè:

[...] In tutti e tre i suoi risvegli, Rosaura si trova occupata interamente dal senso del Potere. Il nostro primo rapporto, nascendo, è dunque un rapporto col Potere, cioè con l'unico mondo possibile che la nascita ci assegna. [...] Il

¹² Pasolini, P. P., *Saggi sulla politica e sulla società*, op. cit., pp. 128 ss.

¹³ Pasolini, P. P., *Giornalisti, opinioni e TV*, da "Il caos" sul "Tempo", 28 dicembre 1968, in *Saggi sulla politica e sulla società*, cit., pp. 1165 ss.

¹⁴ Pasolini, P. P., *Lettere luterane*, Torino, Einaudi, 1976, p. 30.

¹⁵ Corriere della Sera, 9 dicembre 1973.

¹⁶ Pasolini, P. P., *Il genocidio*, in *Scritti Corsari da Rinascita*, 27 settembre 1974 in *Saggi sulla politica e sulla società*, cit., pp. 511-514.

¹⁷ Testo ripubblicato sull'*Unità* il 9 maggio 2005.

Potere in *Calderón* si chiama Basilio, ed ha connotati cangianti¹⁸.

Pasolini riprende Heidegger¹⁹ e si interroga sulla dialettica. Se Marx ne aveva fatto uno strumento di conoscenza della realtà nel suo movimento reale, Gramsci, nel criticare Croce, individua due distinti sensi nella dialettica, uno dei quali prevede l'azione reciproca di cambiamento tra gli opposti. Pasolini, pur avendo Gramsci come punto di riferimento²⁰, conclude come Bobbio: «Tesi? Antitesi? Sintesi? Mi sembra troppo comodo. La mia dialettica non è più ternaria, ma binaria. Ci sono solo opposizioni, inconciliabili»²¹.

Opposti che sono alla base della poetica pasoliniana, tutta incentrata sull'ossimoro²² di fortiniana memoria; opposti che sono presentati in tutta la loro incongruenza possibile.

IL MITO, IL SACRO.

Il mito per Pasolini è una categoria di pensiero²³. Così come i tragici classici rielaboravano racconti che gli spettatori già conoscevano, Pasolini rielabora miti che gli spettatori già conoscono, servendosene alla stessa maniera di quelli: lo pone in correlazione con il mondo contemporaneo suggerendo parallelismi. A differenza di Pavese che cerca nella realtà le tracce mnemoniche primordiali che corrispondono al mito, Pasolini porta avanti l'idea che ad esser mitica è la realtà tutta. Al mito associa il sacro, che dice «un bene collettivo, comune: non un intimo segreto con sé stessi»²⁴. Ne *Il sogno del Centauro* specifica: «Io difendo il sacro perché è la parte dell'uomo che offre meno resistenza alla profanazione del potere, ed è la più minacciata dalle istituzioni delle Chiese».²⁵ Il sacro è cioè quella dimensione collettiva che il Centauro Chirone spiegherà a Giasone essere «ormai un lontano ricordo»; questa dimensione non scompare nell'uomo ma può presentarsi a volte con tutta la sua violenza. I continui riferimenti ai testi di Levi Strauss, Mircea Eliade e Jung confermano la predilezione di Pasolini di servirsi del mito e del sacro per mettere sotto accusa la tranquillità borghese: alternando il piano realistico con quello mitico, elabora una trama tanto lirica e poetica quanto simbolica, in quanto critica della contemporaneità.

¹⁸ Pasolini, P. P., *Descrizioni di descrizioni*, Torino, Einaudi, 1979, p. 212.

¹⁹ «L'aggressione tecnocratica consuma ogni potenzialità simbolico-culturale. La condizione dell'uomo contemporaneo è infatti caratterizzata dallo spettacolo di desertificazione nichilistica di ogni valore tradizionale» in M. Heidegger, *Lettera sull'umanesimo*, Milano, Adelphi, 1995.

²⁰ Pasolini, P. P., *Passione e ideologia*, Milano, Garzanti, 1960, ora in Id. *Saggi sulla letteratura e sull'arte*, op. cit., vol. 1, p. 1238.

²¹ Arecco, S., *P.P.P.*, Roma, Partisan, 1972, p.69.

²² Siti W., *Spostamento e sperimentalismo*, in *Il neorealismo della poesia italiana*, Torino, Einaudi, 1980, p. 212.

²³ Montauban, J., (a cura di), *El mito y la mitología no me interesan*, El Nacional, Caracas, 29 marzo 1970.

²⁴ Pasolini, P. P., *Trattamento*, in Id., *Il vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea*, Milano, Garzanti, 2002.

²⁵ Pasolini, P. P., *Il sogno del centauro. Incontri con Jean Duflot [1969-1975]*, in Id., *Saggi sulla politica e sulla società*, op. cit., p.1485. 1480.

IL FILM.

Euripide sceglie di rappresentare *Medea* quando Atene si appresta alle Guerre del Peloponneso: benché collocata nel tempo mitico, per l'obbligo della distanza tragica²⁶, non appaiono dèi, tutta la vicenda è per opera di uomini, il suo agire è tutto interiore e inevitabile²⁷. Prima che madre assassina è esule²⁸: non è un caso che nel dramma greco la sua preoccupazione di trovare un rifugio è prevalente, tanto che nell'incontro con Egeo, Medea insiste perché questi s'impegni con un solenne giuramento a non cacciarla da Atene²⁹. Il prologo in Euripide è un soliloquio della nutrice (vv.1-48) cui segue un dialogo col pedagogo (vv.49-95). Pasolini riprende il testo euripideo, cui applica la stessa tecnica adoperata per la realizzazione del *Vangelo*: completa la narrazione attraverso immagini e musica:

«l'antefatto non è mai stato raccontato da nessuno e quindi dovrei raccontarlo io, ma siccome non voglio inventare il dialogo, dato che userò il dialogo di Euripide e lo voglio organizzare come ho fatto con il Vangelo, la stessa tecnica, le parti del Vangelo di cui non avevo il testo di Matteo le ho fatte mute, quindi praticamente uso un procedimento stilistico che ho già usato sia nel Vangelo che in Edipo»³⁰.

La *Medea* è stata girata tra maggio e agosto 1969: per gli esterni Pasolini scelse la Cappadocia (Turchia), Aleppo (Siria), Pisa, Marechiaro di Anzio, la Laguna di Grado, i dintorni di Viterbo; per gli interni Cinecittà. Anche per questo film Pasolini si avvale di attori non professionisti, ad eccezione dei protagonisti: Maria Callas³¹ nel ruolo di Medea, il saltatore olimpico Giovanni Gentile nel ruolo di Giasone, Massimo Girotti nel ruolo di Creonte, Laurent Terzieff per il Centauro. Il film è sottoposto a censura e con prot. N. 552221 si chiede: «alleggerimento della scena del primo sacrificio, eliminando le accettate e sfumando le sequenze di spargimento di membra e di sangue; alleggerimento dello strozzamento mediante palo nel secondo sacrificio».³² Nelle sale arriva così la versione censurata, mentre esiste tuttora in blu ray la versione estesa.

Il centro del film sono le visioni di Medea: non a caso, considerato che la pellicola doveva inizialmente intitolarsi proprio *Visioni della Medea*³³. Tra la sceneggiatura

²⁶ Regola distanza tragica: Frinico nel 492 a.C. porta a teatro la guerra di Mileto: tale è la reazione degli spettatori per la rievocazione di eventi così recenti che questa tragedia non verrà più rappresentata e si impone ai tragediografi di non portare in scena fatti storici vicini nel tempo.

²⁷ Euripide, *Medea*, vv. 807-810.

²⁸ «Io sono sola al mondo, senza patria, e mio marito m'oltraggia» in EURIPIDE, *Medea*, 247.

²⁹ La sua condizione viene efficacemente espressa dal verbo *τολμάω*, la cui valenza semantica è duplice: il significato di «osare» è affiancato infatti all'idea di subire qualcosa di indesiderato. Alla stessa radice di *τολμάω* si riconnette l'aggettivo *τάλαινα* (infelice) che fin dai primi versi viene attribuito a Medea così come *τλήμων* (sventurata).

³⁰ Intervista a Pasolini. RAI, 19 aprile 1969.

³¹ Pasolini incontrò per la prima volta la Callas il 19 ottobre del 1968, a Parigi: «a volte scrivo la sceneggiatura senza sapere chi sarà l'attore. In questo caso sapevo che sarebbe stata la Callas, quindi ho sempre calibrato la mia sceneggiatura in funzione di lei» in Naldini, N., *Pasolini, una vita*, Tamellini, Verona 2014, p. 409.

³² <http://cinecensura.com/wp-content/uploads/1969/05/Medea-Fascicolo.pdf>

³³ È possibile rintracciare il titolo sul dattiloscritto originale conservato presso la Biblioteca "Luigi Chiarini" del Centro sperimentale di Cinematografia di Roma. Il titolo è stato poi cambiato ma non sono state apportate modifiche rispetto al documento poi pubblicato in Pasolini P.P., *Medea*, Milano, Garzanti, 1970.

iniziale e il film vi sono delle leggere discordanze: perno centrale resta la dualità tra due mondi antitetici, quello della Colchide e quello di Corinto.

GIASONE, IL POTERE.

Giasone apparteneva a un mondo favoloso, ma Pasolini sottolinea fin da piccolo di non appartenervi affatto: alle parole di Chirone, il bambino Giasone risponde addormentandosi, il ragazzino Giasone distraendosi, il giovane Giasone con indifferenza. In tutti e tre questi casi, Chirone è di fronte, da insegnante che trasmette una verità. A cui lui stesso rivela poi di non credere quando si trova spalla a spalla con Giasone.

Il Centauro³⁴ incarna il messaggio di Comte, ossia la ripartizione dello sviluppo umano negli stadi teologico, metafisico e positivo da cui derivano le tre età (dell'infanzia, dell'adolescenza e dello stadio virile). Infatti la prima volta appare mezzo uomo e mezzo cavallo; poi la sua parte equina rimane nascosta tra il fogliame delle siepi; infine si presenta spalla a spalla a Giasone.

Pure le sue parole rispecchiano il passaggio dal mondo mitopoetico a quello razionale: prima gli spiega che il mito persiste intatto nel cuore dell'uomo moderno («l'esperienza dell'uomo antico equivale all'esperienza più intima e personale dell'uomo moderno»); poi fa da profeta e gli dice cosa accadrà, che andrà dallo zio usurpatore del regno di suo padre il quale, con un pretesto, lo manderà in missione in «un mondo che è ben lontano dall'uso della nostra ragione», dove «la vita è molto realistica».

Attraverso le parole di Chirone, Pasolini riporta qui le considerazioni sulla società agricola e paleoindustriale, ritenuta più autentica di quella moderno-consumistica governata dalla ragione. Ma, continua Chirone, questa stessa ragione non riesce a prevedere «gli errori a cui ti condurrà»; da questa espressione si può capire che l'innamorarsi di Medea rientra proprio tra questi errori.

Prima della partenza Chirone gli toglie ogni dubbio: si rivolge direttamente a Giasone, quasi lo psicanalizza. Gli spiega che ha dimenticato la lezione appresa dalla natura, ossia la resurrezione della pianta attraverso il seme che rinasce: «ormai non serve più». La conclusione è apodittica e precede immediatamente l'immagine dell'agnello, che in ambito cristiano simboleggia il Cristo e la resurrezione: «infatti non c'è nessun dio».

³⁴«[Il Centauro] è un'immagine onirica relativamente chiara, nella simbolica freudiana: il simbolo del blocco parentale, padre e madre» in Pasolini P.P., *Saggi sulla politica e sulla società*, op. cit., Milano, Mondadori, 1999, p. 1506

MEDEA, LA BARBARA.

Medea è una barbara e vive in un mondo - la Colchide - in cui la parola, simbolo della ragione, non è presente. In tutte le scene che riguardano la Colchide, Pasolini sostituisce la parola con la musica, in particolare con antiche musiche sacre giapponesi e canti d'amore iraniani.

Medea abita un mondo fatto di grandi territori aperti, dove le donne lavorano i campi e dove le abitazioni sono caverne primitive, l'opposto di Corinto che è invece il regno del palazzo e degli uomini in piazza.

La Colchide, regione primitiva, magica e sacrale è un luogo caratterizzato da quella che Heidegger avrebbe chiamato una profonda «fedeltà alla terra» resa da Pasolini attraverso l'insistenza con cui si sofferma sui dettagli dei riti di fertilità, ispirati dalla lettura del *Trattato di storia delle religioni* di Mircea Eliade e del *Ramo d'oro* di Frazer. In particolare si sofferma sul sacrificio umano che secondo la sceneggiatura avrebbe dovuto officiare Medea stessa³⁵. Al primo piano della giovane vittima sacrificale segue il patibolo, costituito da una rudimentale croce, la stessa croce su cui apparirà poi legata la reliquia del Vello d'oro. Su questa croce la vittima viene uccisa, per poi essere macellata: il corpo e il sangue della vittima, come in un'orrida messa, vengono distribuiti ai fedeli ma non per essere mangiati quanto invece per essere sparsi nella natura, sulle foglie e nella terra.

I restanti pezzi del cadavere vengono invece bruciati e Medea, che officia tutto il rito, girando un rudimentale ventilatore sparge la cenere per i campi a mo' di benedizione sacerdotale. Le ultime parole di Medea riprendono l'ultima lezione di Chirone a Giasone³⁶: «dà vita al seme e rinasce il seme». Questa circolarità, che corrisponde alla ciclicità delle stagioni e dunque alla sua eternità, trova anche ulteriori riferimenti in certi simboli posti nelle inquadrature: la processione di tutto il popolo che segue il simbolo del Sole, il particolare della lancia dei soldati a forma elicoidale, la forma circolare in cui appare la vittima sacrificale, la figura geometrica del cerchio richiamata nelle decorazioni.

³⁵ «[...]Il rito celebrato e officiato da Medea, muta, intenta, rapita, sicura di sé e della sua religione, ecc. è un mito solare» cfr. Pasolini, P. P., *Medea*, Milano, Garzanti, 1970

³⁶ «Ciò che l'uomo scopre con la coltura dei cereali, ciò che ha imparato da questo rapporto, che il seme perde la sua forma sotto terra per poi rinascere»

IL POTERE ANARCHICO.

Al termine del rito sacrificale e propiziatorio, come accade nelle *Baccanti* di Euripide, tutto l'ordine viene sovvertito e l'umiliazione subita da Cristo viene ripetuta contro i simboli del potere: il re e la regina vengono sputati in faccia, il principe Apsirte viene flagellato da un gruppo di ragazzi, Medea è crocifissa. Alla tragedia succede la commedia e così, in quest'orgia folle di erasmiana memoria, appare un uomo che indossa una maschera di metallo da commediante.

E che il rito sia una messinscena lo assicura l'inquadratura successiva: l'ordine è ristabilito, la famiglia regale torna ad essere riverita nelle stanze del potere, l'inquadratura lo sottolinea pure, indietreggiando e muovendosi dall'alto verso il basso. Al contrario, a Iolco il re Pelia con la sua corona a raggiera ricorda i re-Sole. Siamo nel regno in cui la parola del sovrano è legge, ed è parola individuale, non scritta e perciò mutevole. E infatti Pelia prima promette di restituire a Giasone il regno in cambio del Vello d'oro, poi rinnega la promessa. Al contrario, il mondo in cui la parola è legge scritta è quello rappresentato da re Creonte, a Corinto, e infatti il re porta un elmo chiaramente romano. Così, come Corrado Alvaro ne *La lunga notte di Medea* fa di Creonte l'antagonista di Medea, allo stesso modo Pasolini fa del mondo rappresentato da Creonte l'antagonista del mondo rappresentato da Medea.

Che poi il potere, simboleggiato da Giasone, sia anarchico, viene mostrato fin da subito. «Che bei cavalli!» sono le prime parole che un Argonauta rivolge ad alta voce, a cui Giasone risponde: «prendiamoli!». Questo fare predatorio, da rapina, continua

subito dopo: derubano un mercante e saccheggiano un tempio.

Che né lui né gli Argonauti rispettano il credo e i simboli di altri è ben sottolineato da Pasolini con due gesti simili e altrettanto spregiativi: uno, compiuto in Colchide, quando ai piedi di un soldato getta una moneta esclamando «tieni, prega per noi!»; l'altro, di fronte a Pelia, quando getta il Vello d'oro irridendone il significato: «e poi se vuoi che ti dica quello che secondo me è la verità, questa pelle di caprone lontano dal suo paese non ha più alcun significato».

IL COLPO DI FULMINE.

Quello che accade tra Giasone e Medea ricorda molto un colpo di fulmine, il che lo rende, per antonomasia, del tutto inspiegabile.

Medea chiede di essere preparata per andare al tempio: viene vestita, le vengono legate le mani con delle pesanti catene, attraversa il fuoco correndo, sale solitaria la montagna in cui è custodito il Vello d'oro: come i gradini di una chiesa, questi passaggi simboleggiano l'elevazione della prescelta alla stanza della reliquia sacra. In quel sancta sanctorum, decorato peraltro con immagini paleocristiane, appare improvvisamente Giasone. Si guardano ed entrambi hanno una reazione contraria al comportamento tenuto in precedenza: Giasone se ne va, Medea sviene.

Sono cambiati: lui, che era andato in Colchide proprio per prendere il Vello, se ne torna nell'accampamento; lei, dopo essersi ripresa non riconosce i simboli che prima le parlavano: le terracotte ai suoi piedi, il panorama fuori dalla finestra, il Vello appeso. Medea, da innamorata, fa del Vello d'oro - ossia della reliquia del suo popolo - una merce da usare per ottenere in cambio l'amore desiderato.

Così si fa Giuda. Prima si fa aiutare da suo fratello Apsirte, poi lo uccide. E, come nel

Vangelo, saranno tre le donne a scoprire la tomba vuota.

LE EMOZIONI.

L'amore è dunque quell'errore di cui il Centauro parlava all'inizio del film ma che trasforma profondamente solo Medea: in una traditrice, in un'assassina e, infine, in una matricida. Giasone si limita ad usare l'amore. Ma vediamo lo svolgimento passo dopo passo.

Col Vello d'oro, Medea e Apsirte raggiungono l'accampamento di Giasone. Apsirte guarda Giasone e gli sorride, forse ne è attratto come era attratto del giovane sacrificato durante il rito; lo sguardo innamorato di Medea, la microespressione di Giasone che mima un bacio, segnano la complicità dei tre.

È solo la venuta prossima dei soldati e l'innamoramento per Giasone a spingere Medea a sacrificare il fratello e a spargerne i pezzi lungo il cammino per rallentare il padre. Il quale davanti ai resti del figlio non palesa nessuna disperazione. Le sue emozioni sono tutte inesprese e interiori: prima gli occhi lucidi, poi il coprirsi gli occhi con la mano; è la madre invece, e con lei le donne, a gridare fuori la disperazione. Ed è il dolore di ogni madre che trova suo figlio morto, dolore che Pasolini aveva già rappresentato nel Vangelo: in entrambi i casi avendo come attrice sua madre Susanna.

MEDEA, L'ALIENATA.

Pasolini presenta Medea alienata dal primo momento. Se l'elemento degli Argonauti è il mare, quello di Medea è la terra. Così, trasportata su quella zattera-prigione, appena sbarcati tenta il primo atto necessario alla fondazione di un luogo sacro.³⁷

³⁷ P. P. Pasolini, *Trattamento*, in Id., *Il vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea*, op. cit., p. 298

urla di cercare il centro³⁸, l'omphalós. Gli Argonauti la guardano, le ridono in faccia. Appartengono ad un'altra civiltà: mangiano cibo cotto, usano strumenti a corda. In quella terra Medea si sente sola: «tocco la terra con i piedi e non la riconosco; guardo il sole con gli occhi e non lo riconosco».

Due mondi opposti, Giasone e Medea: l'inquadratura scelta da Pasolini è eloquente: entrambi vengono da terra arida, tra loro sabbia, un simbolo-annuncio.

Alla Medea diversa, incompresa, alienata si contrappone la Medea che 'viene vestita': lascia l'abito che la rendeva diversa da tutti e indossa un abito che è uguale a quello di tutte le altre donne. Un'ulteriore metafora a dire l'anarchia del potere che standardizza gli individui.

IL SESSO COME INCONTRO.

Attraverso il sesso Medea e Giasone si incontrano. E attraverso il sesso, si amano. E che si amino entrambi è rappresentato da due gesti: Medea che guarda il corpo nudo del suo amato e gli accarezza i capelli; e lui che, rinunciando al regno che gli spetta, la prende per mano.

Anche nella versione della *Medea* di Ennio l'amore il centro di tutto, causa di tutta la vicenda³⁹ e causa pure della crudeltà⁴⁰ di Medea. In Pasolini il sesso segna l'inizio e la fine della loro storia, da 'Eros a Thanatos', come lezione di Marcuse⁴¹.

³⁸ «Voi non cercate il centro... non segnate il centro».

³⁹ «(Giasone) Tu mi hai salvato più per amore che per rendermi onore» in Ennio, fr. 144

⁴⁰ «Ché la mia padrona Medea, ferita nell'animo incrudelito dall'amore che è causa di dolore, non avrebbe mai lasciato la sua patria per andare raminga!» in Ennio, fr. 133

⁴¹ Cfr. Marcuse, *Eros e Thanatos*, Torino, Einaudi, 1955

LA VISIONE DI GIASONE

Nel cuore di Corinto troviamo la conferma dell'amore di Giasone per Medea. In mezzo alla piazza, simbolo del mondo della ragione, Giasone ha una visione: vede entrambe le forme del Centauro. Chirone stesso gli spiega che dentro di lui co-esistono entrambe le forme, quello 'sacro' di quando era bambino, e quello 'sconsacrato' di quando è diventato adulto. Abbiamo così la rimodulazione pasoliniana della dualità nietzschiana: è dionisiaca la parte sacra dell'uomo, ispiratrice dei sentimenti e dunque dell'amore; è apollinea la sua parte sconsacrata, logico-espressiva.

Chirone gli dice pure che l'amore che prova per Medea deriva proprio dal primo Centauro che resta di fronte a lui in silenzio, perché non ha parole per parlare, essendo solo del secondo la facoltà di esprimersi. Continua: «e hai pietà di lei, e comprendi il suo disorientamento di donna antica in un mondo che ignora ciò in cui lei ha sempre creduto». Il motivo di quella visione è una minaccia che disorienta Giasone: «nulla potrebbe impedire al vecchio centauro di ispirare sentimenti e a me di esprimerli». La quale è possibile spiegarla solo se si ammette che anche in Medea ci sia una dualità, pur se inversa, visto che in lei ad essere nascosta è la parte razionale anziché quella poetica.

LA VISIONE DI MEDEA.

Nonostante le donne le ricordino che le è vietato entrare in città, Medea ordina di essere accompagnata a Corinto. In piazza, nel vedere Giasone ballare con altri uomini, vede altro. Saranno le ancelle a far capire allo spettatore che Medea ha visto la conferma della fine della sua storia d'amore.

«Perché hai deciso di rassegnarti così?». Le ricordano quello che si dice di lei, che è una maga con grandi poteri, la invitano a usare la magia. Medea ripete di non essere più la stessa, di essere una donna diversa. Poi sviene, il che chiude il cerchio aperto con il primo svenimento ai piedi del Vello d'oro.

MEDEA, LA VENDICATRICE.

Dante, nell'*Inferno*, mostra che i peccati peggiori sono quelli commessi mediante un uso distorto e perverso della ragione. Allo stesso modo Pasolini presenta una Medea calcolatrice, ingannatrice, che trama la sua spietata vendetta e rende partecipe le donne. Le quali, a mo' del coro greco antico, figurano come un corpo unico e tentano di

dissuaderla dal perseguire i suoi piani: «Ricordati le più sante leggi umane». Frase che si oppone alla precedente invocazione al dio Sole, suo nonno, in nome della giustizia e della vendetta, il che anticipa la chiave di lettura della tragedia che si compirà.

Alla nutrice che tenta di farla ragionare ella comanda di andare a chiamare Giasone e le ricorda la sua fedeltà dicendole: «tu mi ami. E poi sei donna». Se Euripide fa di Medea la voce delle sventurate donne, Pasolini le chiama a concorrere all'azione: Medea non è più sola. Ripete con le donne il mantra «o Dio!, o giustizia cara a Dio! o luce del Sole!». Come nella versione della *Medea* di Ludovico Dolce, abbiamo il coro e la nutrice: le donne recitano il mantra, la nutrice le consiglia di «ricordarti le sante leggi umane», e le chiede «ma chi ti darà il coraggio di fare ciò che hai in mente?» Il dialogo è ridotto e la contrapposizione rimane evidentissima; lapidaria risponde Medea: «Ormai mi è impossibile agire diversamente». Fingerà dopo di essere fragile con Giasone che le chiede «perché piangi?» e a cui risponderà: «non preoccuparti, la donna è una creatura debole, facile alle lacrime», rispettando in questo il testo euripideo.

In camera Medea non sviene, ma si addormenta. Che quello che si vede sullo schermo sia la rappresentazione del desiderio inconscio di Medea, ce lo dice la narrazione della doppia morte di Glauce e Creonte. La visione-sogno è l'apertura di una parentesi che racchiude la loro prima morte: seguendo Freud, Pasolini fa del sogno l'immagine di un desiderio inconscio. Così Glauce, indossando il vestito, prende fuoco e il padre nel soccorrerla muore bruciato anche lui.

La narrazione filmica ritorna poi nel punto precedente, quello del risveglio. In *Al di là del principio di piacere* Freud parla proprio di «ripetizione dello stesso destino». Il dottor S. cita Tasso: Tancredi uccide Clorinda prima fisicamente (colpendola a morte) poi anche nell'anima, colpendo l'albero in cui si era incarnata. Così nel film. La morte di Glauce, nella visione, è uno strazio fisico; nel destino è una morte dell'anima; parimenti Creonte: nella visione è divorato dalle fiamme, nel destino si suicida.

Un particolare non di poco conto è come si presenta Creonte; nella morte immaginata da Medea indossa l'elmo, nella morte effettiva, quella del suicidio, è senza elmo, è solo un padre che si dispera per la morte della figlia. Quel padre che, parlandole fuori casa, non a palazzo, pur dicendola «senza colpa», pur confessando che quello che sta per chiederle è «inumano», le ordina di lasciare la città per non «opprimere [Glauce] con la tua presenza».

Rientrata in casa, la Medea madre, quella che chiede protezione per i figli, sviene. Come il Dante del Canto V dell'*Inferno*, così Pasolini fa morire la 'madre' sola, straniera e preoccupata per i figli.

L'INGANNATRICE.

Quando rinviene la troviamo pronta all'opera. Ha fatto chiamare suo marito e con lui ha un ultimo appuntamento d'amore: ma che non sia amore, Pasolini lo sottolinea presentando il corpo di Giasone vestito, quando invece all'inizio lo aveva presentato nudo. Poi saluta i figli, dà loro il regalo per la nuova moglie del padre, la principessa Glauce. I bambini non indossano la corona di fiori, come invece sono presentati nel sogno precedente. Corona che rimanda alla scena iniziale del sacrificio umano ove anche la vittima è sorridente e porta sulla testa una corona di fiori.

Lo sguardo di Medea sui figli è dunque lo sguardo della sacerdotessa che sacrificherà due vittime; all'opposto, lo sguardo dello spettatore è del borghese che vede in Medea una madre che non potrebbe mai commettere un filicidio a meno che non sia pazzo. Pure il luogo dove avverrà il sacrificio dei figli è tempestato di elementi che richiamano la 'rinascita'. Innanzitutto l'albero, sotto il quale era comparso in meditazione Apsirte, che ritroviamo nella decorazione della stanza dalla quale Medea parla col Sole.

Poi l'anguria, frutto che si dice creato dal seme di Seth, il dio della violenza e degli stranieri; e di cui Gabriella Chiaricossi, cugina di Pasolini, dice aver fatto scorpacciate con lui durante i soggiorni estivi in Friuli.⁴²

La conclusione dell'*Odissea* ci aiuta a sistemare l'interpretazione del filicidio: così come Ulisse, pur commettendo la strage finale dei Proci non è condannato come

⁴²http://www.repubblica.it/cultura/2015/10/30/news/graziella_chiaricossi_le_mie_notti_sveglia_a_casa_ad_aspettare_mio_cugino_pier_paolo_-126236875/#sthash.5mrJxrmc.dpuf

vendicatore bensì favorito come giustizialista, allo stesso modo Medea è convinta di essere giustizialista. Per questo guarda fuori alla finestra, cercando la voce del Sole: ma non sente nulla. Nonostante questo, non si ferma. Medea, come una dissociata, si sta muovendo in un mondo che non è suo. Infatti i figli sono circondati dai simboli del mondo degli Argonauti: il fuoco usato per cuocere il cibo, la musica a corda, il cavallo ai piedi, a ricordarci Troia. Perfino la tassellatura del pavimento sotto la tinozza, che ricorda il terreno arido nella scena in cui viene presa da Giasone, serve a sottolineare il fatto che i suoi figli appartengono a un mondo diverso.

Medea inganna i figli, li lava, li tiene tra le braccia, li fa addormentare e li pugnala. L'inquadratura veloce del pugnale dice la follia di quello che, nel cuore dello spettatore, rimane un gesto inspiegabile, indecifrabile. L'inquadratura di Medea che esce dalle stanze ne sottolinea la labirintica e non facile decodifica del gesto: ha commesso il filicidio agendo come se fosse nel suo mondo sacro ma trovandosi in realtà in un mondo desacralizzato.

Se per lo spettatore l'immagine del sole del mattino richiama l'arrivo del nuovo giorno e dunque solo lo scorrere del tempo, per Medea no. In Colchide, dopo il sacrificio c'è il fuoco. Così si muove in direzione del focolare e, nonostante indossi il vestito delle donne di Corinto, si muove come fosse la sacerdotessa che era. E trasforma la brace addomesticata del focolare nel fuoco violento e distruttivo di una pira.

IL RITORNO DEL FUOCO.

È infatti dal cuore del palazzo che si sprigiona la distruzione del palazzo stesso. E il fuoco ristabilisce di nuovo il confine invalicabile tra due mondi opposti tra loro. Se Medea in Colchide attraversa il fuoco per andare al tempio, Giasone, nel tentativo di lanciarsi a salvare i figli, ne è impedito: «Perché cerchi di passare attraverso il fuoco?

Non potrai farlo! è inutile tentare!» gli urla contro Medea dicendogli che può parlargli, ma senza averla vicina o toccarla.

L'ultima scena si basa ancora una volta sull'opposizione tra alto e basso: ma se a Corinto Medea era inquadrata dall'alto in basso, questa volta è lei a trovarsi in una posizione di superiorità, in cima al tetto della casa. Così il conflitto tra Medea e Giasone non è solo sentimentale ma diventa culturale. Le ultime parole di Medea sono infatti: «Niente è più possibile, ormai».

Se in Euripide alla fine della tragedia arriva il carro del Sole a prelevare Medea, Pasolini sostituisce il 'deus ex machina' con i colori del fuoco dell'ultima scena che richiamano il Sole della prima scena: il cerchio si chiude.

MEDEA, LA DOPPIA.

Il film mette in luce tre tipi di opposizioni.

(i). Un conflitto di civiltà tra due mondi tra loro inconciliabili:

«[Giasone] È il "tecnico" abulico, la cui ricerca è esclusivamente intenta al successo. [...] Confrontato all'altra civiltà, alla razza dello "spirito", fa scattare una tragedia spaventosa. L'intero dramma poggia su questa reciproca contrapposizione di due "culture", sull'irriducibilità reciproca di due civiltà»⁴³.

(ii). Un conflitto antropologico:

«Medea è l'eroina di un mondo sottoproletario, arcaico, religioso. Giasone invece è l'eroe di un mondo razionale, laico, moderno. E il loro amore rappresenta il conflitto tra questi mondi»⁴⁴. Altrove: «Ero in aeroplano, stavo girando "Medea". All'improvviso mi venne in mente di fare un film su un mondo altrettanto popolare, ma non barbarico e tragico, bensì vivace, allegro, tutto preso dalla gioia di vivere, del fare l'amore. Pensai subito a Boccaccio. Insomma, era chiaro che, con "Medea" avevo toccato il fondo di una ricerca iniziata con "Teorema" e continuata con "Porcile", me le radici morali e

⁴³ Pasolini, P. P., *Saggi sulla politica e sulla società*, op. cit., pp.1504-1506.

⁴⁴ Francione, F. (a cura di), *P.P.P. Sconosciuto*, Alessandria, Falsopiano, 2010, p. 239.

allegoriche erano già presenti nel mio "Edipo" e in "Uccellacci e uccellini"»⁴⁵.

(iii). Un conflitto psicologico:

«Medea, seguendo Giasone, penetra in un mondo privo di riti e di sacrifici, entra in una crisi della presenza, scatta allora una crisi sacrificale che avrà come vittime Glauce, Creonte e i bambini perché la violenza della crisi sacrificale è irradiante, vendicatrice, illimitata»⁴⁶.

Insomma, da Marx a Freud. Pasolini vuol raccontare la violenza anarchica del Potere, che ha come conseguenza il genocidio culturale dei popoli e l'alienazione del singolo:

«il potere si fonda sempre sulla ragione. E allora in un certo senso in *Medea* ho voluto dimostrare (in un modo assolutamente favoloso e mitico e narrativo) proprio questo: la violenza incancellabile dell'irrazionalità [...]»⁴⁷.

La rarefazione del vedere e del decifrare chiamano inevitabilmente in causa una nuova partecipazione dello spettatore.

LA PRESA DI COSCIENZA.

In occasione della *Festa dell'Unità* tenutasi a Milano il 27 settembre 1974, Pasolini parla di genocidio: denuncia il processo in atto in Italia, attraverso il quale larghi strati del popolo, che erano rimasti esclusi dalla storia stanno subendo, in diverse forme, un'assimilazione ai modelli di vita e ai valori piccolo-borghesi. In tale trasformazione «si opera un irreparabile genocidio culturale e si realizza, in forme moderne, la distruzione e sostituzione di valori nella società italiana di oggi», che porterà, «anche senza carneficine e fucilazioni di massa, alla soppressione di larghe zone della società stessa»⁴⁸.

La *Medea* di Pasolini parla allora del genocidio del mondo mitico, poetico, sacro; parla del mondo agricolo italiano ma anche di ogni popolo contadino, preindustriale. Medea è dunque simbolo del Terzo Mondo e porta il messaggio esplicitato dalle parole di Erich Fromm: «Se un ordine sociale trascura o frustra i bisogni umani fondamentali oltre un certo limite, i membri di tale società cercheranno di cambiare l'ordine sociale».⁴⁹

Ma Medea è anche un individuo specifico, è una donna che reagisce all'autorità del maschile: come già fatto in *Edipo re*, Pasolini affida al femminile la parte poetica della vita, contro il maschile, sempre autoritario. Potere che è anarchico totalmente, così come suggerisce l'imposizione di Giasone di sposare Glauce e di rinnegare Medea. L'incontro-scontro col potere è alienante. Medea non fa parte del mondo del logos così come non fa più parte del mondo del mythos. Prima ancora dunque di una storia individuale, Medea rappresenta una condizione specifica: quella dell'individuo che vive nella società. Ma se la società è il mondo razionale di Giasone, ed è il mondo del Potere (il quale è anarchico); e se il mondo del Potere è la società dei consumi (che è fascista), allora Medea è anche il simbolo di quella classe che è spazzata via dal Potere

⁴⁵ Pasolini, P.P., Intervista a Panorama, 1974.

⁴⁶ Pasolini, P. P., *Trattamento*, in Id., *Il Vangelo secondo Matteo, Edipo re, Medea*, Milano, Garzanti, 1994, p. 288.

⁴⁷ Francione, F. (a cura di), *P.P.P. Sconosciuto*, op. cit., p. 240.

⁴⁸ Pasolini P.P., *Il genocidio*, in *Scritti Corsari* da "Rinascita", 27 settembre 1974 in *Saggi sulla politica e sulla società*, cit., pp.511-514.

⁴⁹ Fromm E., *Marx e Freud*, Garzanti, Milano, 1974, p. 95

della società dei consumi. Società che in nome di un modello di sviluppo impone l'omologazione attraverso la televisione tanto che

«L'egemonia culturale, che per circa un ventennio è stata del PCI, è passata nelle mani dell'industria»⁵⁰

Se Marx parlava dell'alienazione come risultato del lavoro che si oggettiva in una merce, rendendo l'uomo estraneo alle merci che produce; se Heidegger parlava di 'esistenza inautentica' per indicare quel tipo di esistenza in cui l'uomo vive immerso nell'universo delle cose; Pasolini parla dell'alienazione come conseguenza del Potere della società.

IL VEDERE DELLO SPETTATORE.

La dicotomia 'vedere / verità' riguarda Medea, Giasone ma anche lo spettatore. Riguarda Medea che ha visioni 'vere'; riguarda Giasone che 'vede' allo stesso modo di tutti gli Argonauti; riguarda lo spettatore che non 'vede'. Il richiamo all'*Edipo* è esplicito⁵¹: se questi 'vede' in un mondo di distratti che 'non vedono', Medea 'vede diversamente' in un mondo dove tutti 'vedono la stessa cosa'.

Allo spettatore che non vede Pasolini chiede di aprire gli occhi. Da cui la denuncia di Pasolini: il Potere ha presa non solo sui corpi (come dirà in *Salò*) ma anche sull'anima, rendendola cieca. Alla fine della sceneggiatura Pasolini scrive:

«l'idea pilota è dunque morta: seppelliamola. / la storia della storia del film sulla regale sottoproletaria è qua, / la storia vera e propria è là: altro rapporto non si dà. / La tensione di 47 anni di vita mi ha svuotato, / posso ormai dire solo le parole che mi costano meno fatica / il messaggio di un malato non conta per la sua bellezza / ma per qualcosa di pratico che riconcilia col sapersi alla fine»⁵²

CONCLUSIONI.

Medea commette il figlicidio in abiti 'cittadini', non indossando il vestito da sacerdotessa di Eea col quale aveva ucciso suo fratello Apsirte e col quale aveva sognato di uccidere Glauce: avendolo regalato alla rivale, ella non possiede più neanche il suo passato. È sola, alienata come Edipo. Il figlicidio è dunque un gesto di follia nella normalità della vita borghese di città.

Le visioni sono il cuore del film: il vedere di Medea e la sua presa di coscienza si scontrano contro l'ordine imposto anarchicamente dal Potere: il dissidio interiore, in un mondo che non prevede né accetta nessun rapporto dialettico, la porta a distruggere tutto.

Pasolini si serve dunque della Medea per rivolgersi allo spettatore, mostrandogli la sua alienazione, come singolo e come classe, così che prenda coscienza di quella dimensione sacra (fatta di tradizioni autentiche e verità plurali) che vengono cancellate da quell'unica verità imposta anarchicamente dalla società dei consumi.

⁵⁰ Pasolini P.P., *Il caos*, Roma, Editori Riuniti, 1979, p. 41

⁵¹ «Ho riprodotto in Medea tutti i miei film precedenti» in Halliday, J., *Conversazioni con Pasolini*, Parma, Guanda, 1969.

⁵² Pasolini, P.P., *Medea*, Milano, Garzanti, 1970.